

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANIW PERSPEKTIVALARI"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

ULIWMA BILIM BERIW MEKTEPLERINDE GEOGRAFIYA PÁNIN OQITIW BARISINDA OQIWSHILARDA TIYKARĐI GEOGRAFIYALIQ KOMPETENCIYALARDI QÁLIPILESTIRIW

Esenova I.M.

Berdaq atındađı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti, Ózbekstan

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17401229>

***Annotaciya.** Maqalada zamanagóy ilimiy-metodikalıq, pedagogikalıq ádebiyatlardı úyreniw tiykarında oqıwshılardıń "kompetenciya" túsinikleriniń mánisin ashıw hám geografiyani oqıtıwda oqıwshıda pánniń tiykarđı kompetenciyanıń qáliplestiriwge qaratılğan hár qıylı metodikalıq usıllardı anıqlağan halda sabaq barısında qollanıw boyınsha usınıslar beilgen.*

***Tayanısh sózler:** geografiyalıq kompetenciya, ilimiy sawatxanlıq, ámeliy kompetenciya, informacion texnologiyalar, interaktiv metodlar, toparlarda oqıtıw, shaxsqa bagdarlangan bilimlendiriw, zamanagóy pedagogikalıq texnologiyalar.*

***Annotation:** The article, based on the study of modern scientific, methodological, and pedagogical literature, reveals the essence of the concept of "competence" in students and provides recommendations for its application in the course of the lesson, identifying various methodological techniques aimed at developing the basic competencies of the subject in geography teaching.*

***Keywords:** geographical competence, scientific literacy, practical competence, information technologies, interactive methods, group learning, personality-oriented education, modern pedagogical technologies.*

Sońğı jıllarda Respublikamızda ulıwma bilim beriw mekteplerinde bilimlendiriw tarawında oqıtıwdıń jańa usıllar hám zamanagóy texnologiyalar járdeminde oqıtıw zárúrligine talaptıń artqanı hám usı tiykarda bilimlendiriw tarawında bir qansha ózgerislerge ushırağanı belgili.

Búgingi kúni ulıwma orta bilim beriw mekteplerinde sırt el tájiriybelerinen paydalanıp Milliy oqıw dástúrińiń eńgiziliwi hám usı tiykarında jańa sabaqlıqlardıń jaratılıwı tálim sıpatın asırıwdıń dáslepki qádemlerinen biri desekte qátelespeymiz. Bul sabaqlıqlar 4-K modeli tiykarında jaratılğan bolıp ol oqıwshılarda imtixanğa emes XXI-asirde zárúr bolğan kónlikpelerdi payda etedi. Sonıń ishinde, oqıtılatuđın pán menen baylanıslı oqıtıw kompetenciyanıń úlken itibar qaratıldı[3].

Kompetenciya - (latinsha "competo" sózinen alınan bolıp, "erisemen, muwapıqpan, sáykes kelemen" mánislerin ańlatadı) - adam iyelegen belgili qániygelik bilim, kónlikpe, kompleksin bildiredi. Kompetenciya túsinigi jaqınnan baslap, 1960-jıllardıń aqırı hám 1970-jıllardıń baslarınan keń qollanıla basladı. Kompetenciya - belgili bir tarawda nátiyjeli jumıs alıp barıw ushın zárúr bolğan qanıgeniń bilimlendiriw tayarlıǵına qoyılğan talap desek te boladı. Pánge tiyisli kompetenciyanıń qáliplestiriw ózgesheligine qaray ilimiy sawatxanlıq hám ámeliy kompetenciyanıń qáliplestiriwge bólinedi [4].

"GEOGRAFIYANÍŃ AKTUAL MASHQALALARÍ HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARÍ"

atındaǵı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

Ulıwma orta bilim beriw pitkeriwshilerine geografiya páninen qoyılatuǵın talaplar

- ilimiy sawatxanlıq kompetenciyası (ISK)
- ilimiy xabardarlıq kompetenciyası (IXK)
- ámeliy kompetenciyası (ÁK).

Kompetenciyanı qálıplestiriw oqıtıwshınıń qániygelik hám psixologiyalıq sheberligine baylanıslı. Geografiya sabaqlarında bilim alıwdıń sapasın arttırwda hám geografiyalıq kompetenciyanı qálıplestiriwde sońǵı jılları oqıtıwshınıń, bilim alıwshılardıń teoriyalıq bilimlerin ámelde qollanıw hám qoyılǵan oqıw talapları ushın zárúr bolǵan hár qıylı jańa bilim dáreklerinen óz betinshe bilim alıw máselesi qızıqtırmaqta. Bilimlendiriw sistemasın tolıq ózgertpesek te, oqıwshılardıń informacion sistemaları arqalı bilim alıwına imkaniyat hám sharayat jaratıwımız kerek.

Oqıwshınıń ózin-ózi biliwi, erkin qarar qabıl etiw hám olardı orınlay alıwı – ózi orınlaǵan jumıstı analizlew qábiletiniń rawajlanǵanlıǵı birinshi orınǵa shıǵadı. Bul geografiya pánin oqıtıwda nátiyjege erisiw hám bilim alıwshılardı kúndelikli turmısta hám ámeliy jumısta geografiyalıq bilimlerde qollanıwǵa tayarlaw imkaniyatın beredi [2].

Geografiya páni 7-klastan baslansa da, onıń tiykarǵı túsinigi yaǵnıy kirisiw, integraciyalanǵan pán "*Science*" yaǵnıy "*Tábiyiy pán*" páninen baslanadı. Usı pánen baslap oqıwshılarda óz betinshe izleniw iskerliginiń túrli kónlikpelerin rawajlandırıw zárúr. Bunıń ushın kishi kólemdegi temaǵa arnalǵan shınıǵıw testlerin berip barıw, biliw dárejesin asırıp ǵana qoymay, ulıwma bilim beriw hám geografiyalıq kónlikpeler hám oqıwshılardıń iskerlik dárejesin arttırwshı metodlardı (kestelerdi toltırıw, diagrammalardı dúziw, tematikalıq reje menen islew hám t.b.) kóbeytiwge arnalǵan tapsırmalardan ibarat etip islep shıǵıw kerek. Test tapsırmaları tema yamasa bólimniń tolıq mazmunın ashpasa da, oqıwshınıń izleniwine járdem beredi [1]. Geografiya páni oqıwshılardıń informaciyalıq kompetenciyaların qálıplestiriw ushın úlken potencialǵa iye, bul házirgi kúnde júdá áhmiyetli.

Geografiya sabaǵınan alǵan informaciyalıq bilimlerinińdi basqa pánlerde de nátiyjeli paydalanıw múmkin. Barlıq mektepte birdey GIS texnologiyasın ózlestire alatuǵın oqıtıwshılar az bolıwı yamasa bunday baǵdarlama bolmawı múmkin. Bunday jaǵdayda Power Point prezentaciyları arqalı da bir qansha jumıslar islewge ádetleniw múmkin. Oqıwshılardı turaqlı bolmasa da, arasında usı baǵdarlama arqalı orınlaw múmkin bolǵan úy tapsırmaların berip turǵanımız durıs boladı. Oqıtıwshı sabaqtı kórsetiw arqalı túsendirip beriw kerek bolsa, sabaqtıń maqsetine muwapıq sistemalı hám izbe-izlikte isleniw kerek. Aralarında tema mazmunına sáykes onlayn

"GEOGRAFIYANÍŃ AKTUAL MASHQALALARÍ HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARÍ"

atındaǵı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

tapsırmalardı da qosıp barılsa maqsetke muwapıq boladı. Sabaq juwmaǵında kerı baylanıs (máselen: óz betinshe jumıs tapsırması-kútilgen nátiyje menen slayd-ózin-ózi tekseriw; yaki: ekspress-test-ózin-ózi tekseriw) islew shárt [4]. Studentlerdiń pedagogikalıq ámeliyatı dawamında baqlaǵanıımız, eger sabaqta jańa teoriyalıq materialdı oqıwda Power Point prezentaciyasınan paydalanıw, jumıstı sabaqlıqtıń teksti hám tapsırmaları menen birlestirse, bunday sabaqta oqıwshılardıń sabaqqa bolǵan qızıǵıwshılıǵı artadı. Sabaqtı juwmaqlaw waqtında oqıwshılar tiykarǵı zattı ajratıp, úyrenilgen materialda sebep-nátiyjeli baylanıslardı anıqlawda qıyınshılıq kórmeydi [2].

Power Point prezentaciyasınan sabaqtıń tayanısh tiykarı sıpatında paydalanıw oqıw pánindegi informaciya menen baylanıslı tómendegi kónlikpeler qalıplese: slaydtaǵı "qısqartılǵan" informaciya hám sabaqlıqtaǵı "keńeytilgen" informaciyanıń qatnası, materialdaǵı tiykarǵı temanı ajratıp kórsetiw, sabaq teması hám teksti arasında logikalıq baylanıs ornatiw, dápterge jazıw ushin informaciyanı tańlaw zárúr. Áhmiyetli informaciyalıq kompetenciyalarga: kerekli informaciyanı izlew, analizlew hám tańlaw, onı túrlendiriw, saqlaw hám jetkerip beriwdi kirgiziw múmkin. Geografiya sabaqlarında bul kompetenciyalardıń qalıplesiwi geografiyalıq informaciyalardıń túrli derekleri menen dóretiwshilik jumıslardı orınlaw waqtında júz beredi. Joqarıda ayılǵanlarǵa baylanıslı oqıwshılardıń geografiyalıq bilim beriwinde kompetenciyalıq qatnastı ámelge asırıw ushin nátiyjeli pedagogikalıq texnologiyalardan biri rejeli oqıtıw bolıp esaplanadı. "Reje" latinshadan awdarǵanda "Aldıńǵa ılaqtırılǵan," "kózge kórinetuǵın" degen mánisti ańlatadı. Texnologiyanıń bul túri basqa oqıw pánleri menen integraciyalasıwına alıp keledi. Sonıń menen birge, kóbinese úlketanıw jumısları tiykarında ilimiy-izertlew jumısların shólkemlestiriw nátiyjeliligi artadı. Jumıstıń maqseti - tálim alıwshılarda ekologiyalıq hám ekonomikalıq mádeniyattı tárbiyalaw menen birge tábiyiy, sociallıq, ekonomikalıq hádiyselerdiń mánisi haqqındaǵı ideyalardı qalıplestiriwden ibarat [1].

Geografiya sabaqlarında bir oqıwshıǵa baǵdarlangan oqıtıw elementlerin qollanıwda balanıń shaxsına, onıń turmıslıq tájiriyesine, itibar qaratıw lazım. Hár bir oqıwshı sabaqta ózin qolaylı seziwi kerek. Bunıń ushin tómendegi principlerdi kirgizsek boladı:

-qátelikler ushin kemsitiwge bolmaydı, durıs sheshimler ushin xoshametlew kerek;

- oqıwshılardıń óz betinshe bilim alıwına imkaniyat jaratıw;

-sabaq barısında hár bir oqıwshı jetiskenlikke erise alatuǵın tapsırmalar beriw;

-jumısta oqıwshılar tek jeke jumıs kónlikpelerin emes, al toparlarda isley alatuǵınday etip shólkemlestiriw, olarǵa shıdamlılıq, óz-ara túsiniw hám óz-ara járdem beriwdi úyretiw kerek. Toparlarǵa bólip oqıtıw usılı arqalı geografiyalıq

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atındaǵı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

kompetenciyanı qáiplestiriw, shaxsqa baǵdarlangan texnologiya tiykarında oqıtıwshıda tómendegi sorawlar payda boladı:

- oqıwshılardı bilimge bolǵan qızıǵıwshılıǵın qalay oyatıw kerek
- miynetkeshlikke qalay tárbiyalaw kerek
- hár bir oqıwshınıń jumısın qalay xoshametlew kerek.

Bunıń ańsat jolı – toparlarǵa bóliw oqıtıw usılınan paydalanıw. Ol oqıwshıǵa óz tezliginde islew imkaniyatın beredi, psixologiyalıq júklemeni alıp taslaydı, muǵallimge bolsa dóretiwshilik hám jeke oqıwǵa kóbirek itibar qaratıw imkaniyatın beredi. 7-klass, geografiyanıń baslanǵısh kursı bolǵanlıǵı sebepli oqıwshılar toparlıq oqıtıwdıń ayırıqsha elementlerin ózlestire baslaydı, tapsırmalar menen óz-ara almasıw, komanda bolıp juplıqta islesiw, temalardıń óz-ara beriliwi, sorawnama boyınsha islesiw, hám t.b.

Geografiyalıq bilim beriwde kompetenciyalıq qatnastı ámelge asırıw, pán metodikasınıń ajralmas bólegi sıpatında zamanagóy texnologiyalardan paydalanıw oqıtıwshı xızmetiniń kepillikli pedagogikalıq nátiyjesin alıwdı názerde tutadı. Oqıtıwshılar bul nátiyjeni pán boyınsha tayarlıq sapasın bahalawda anıqlaydı. Sonıń ushın oqıtıw texnologiyasın jaratıw júdá áhmiyetli, basqasha aytqanda, anıq maqset hám rejelestirilgen nátiyjelerge iye oqıwshılardıń oqıw iskerligin shólkemlestiriw lazım. Solay etip, oqıtıwshı geografiya pánin oqıtıwda - tiykarǵı kompetenciyalarda belgilengen talaplar boyınsha sabaqlardı shólkemlestiriw arqalı oqıwshınıń sabaq dawamında alǵan bilim hám kónlikpelerin kúndelikli turmısta paydalana alatuǵınday etip shólkemlestiriwi lazım. Bul óz gezeginde oqıwshınıń jeke qábiletlerin anıqlaw hám rawajlandırıwǵa qaratılǵan sharaytlar jaratıw arqalı ámelge asırıwǵa háreket etedi hám pitkeriwshiniń geografiyalıq kompetenciyasın qáiplestiredi.

Paydalanılǵan ádebiyatlar dizimi

1. Esenova I.M., //Innovatsion texnologiyalar yordamida geografiya darslarini tashkillashtirishning ahamiyati // *Konferensiyalar. Conferences.* – 2024. – T. 1. – №.11. – S.–360.
2. Esenova I. M., Kurbanazarov B. M. (2024). *Geografiya pánin oqıtıwda interaktiv metodlardan paydalanıwdıń áhmiyeti. Hamkor Konferensiyalar*, 1(3), 346–349.
3. Jiemuratova G. Ó., Xodjaeva G. A. *Oqıwshılardıń 4-k kónlikpesin qáiplestiriwde interaktiv metodlardıń áhmiyeti // Konferensiyalar | Conferences*, 2024-jıl, 300–302 b.
4. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi. *Geografiya fanidan milliy o‘quv dasturi.* – Toshkent, 2023.
5. Xodjaeva G. A., Jiemuratova G. Ó. *Geografiya darslarida óquvchilarning kreativ fikrlashini shakllantirish masalalari // Янгиланаётган Ўзбекистонда география: фан, таълим ва инновация* номли республика илмий амалий конференция материаллари. Т.,ТДПУ– С. 352–354.
6. Ходжаева Г. А., Жиёмуратова Г. Ө. *География сабақларын оқытыўда өзбетинше тапсырмаларды пайдаланыўдың әҳмийети // Илим ҳам жәмийет.* – 2020. – Т. 2. – С. 66–68.